

РАҲБАР ХОТИН-ҚИЗЛАРНИ, ИЛМ-ФАН ҲАМДА МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА УЛАРНИНГ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ОШИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИ (МАКТАБ МЕНЕЖМЕНТИ ЙЎНАЛИШИ МИСОЛИДА)

Бухоров Исмоил Нейматович¹, Нейматов Бухор Акром ўғли²

¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”
Миллий тадқиқот университети, “Энергетика факультети Ёшлар билан ишлаш бўйича
декан ўринбосари,

²Қарши муҳандислик ва иқтисодиёт институти 3-курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14968016>

Аннотация. Мамлакатимизда раҳбар хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириши, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлаш, муносиб меҳнат ва турмуш шароитини яратиши, интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқариши, жамиятнинг ижтимоий ҳаёти ва давлат қурилишидаги иштирокини юксалтириши, лидерлик, ташилотчилик, тадбиркорлик қобилиятини қўллаб-қувватлаш. Жамият ҳаётининг турли жабҳаларида гендер тенгликни таъминлаш ҳамда компетенлигини оширишига доир фикрлар акс эттирилган.

Калим сўзлар: мотивация, интерактив, компетент, компетенция, раҳбар, Давлат.

Abstract. In our country, the aim is to enhance the social and political activity of women leaders, ensure their rights and interests, create decent working and living conditions, realize their intellectual potential, and increase their participation in the social life of society and state-building. This includes supporting leadership, organizational, and entrepreneurial skills. The text reflects thoughts on ensuring gender equality in various aspects of social life and improving competence.

Keywords: motivation, interactive, competent, competence, leader, State.

Аннотация. В нашей стране осуществляется повышение социальной и политической активности женщин-руководителей, обеспечение их прав и интересов, создание достойных условий труда и жизни, реализация их интеллектуального потенциала, увеличение участия в социальной жизни общества и строительстве государства, поддержка лидерских, организационных и предпринимательских способностей. Также отражены мысли о обеспечении гендерного равенства в различных сферах общественной жизни и повышении компетентности.

Ключевые слова: мотивация, интерактив, компетентность, компетенция, руководитель, государство.

Ҳар қандай жамиятнинг маданий даражаси аёлга бўлган муносабати билан белгиланади. Мамлакатимизда фаол гендер сиёсати доирасида хотин-қизларнинг ижтимоий-сиёсий мавқеини мустаҳкамлаш бўйича жадал иш олиб борилмоқда.

Хар йили 11 февралда илм-фан соҳасида хотин-қизларнинг ўрни ва аҳамиятига бағишланган халқаро тадбирлар ўтказилиши замирида муайян рамзий маъно бор. Гап шундаки, БМТ Бош Ассамблеяси томонидан қабул қилинган Тараққиёт мақсадлари йўлида фан, техника ва инновациялар тўғрисидаги резолюцияда 11 февраль – Илм-фанда хотин-қизлар иштироки халқаро куни, деб эълон қилинган.

Ўзбекистон Президенти БМТ Бош Ассамблеяси 75-юбилей сессиясида қайд этганидек, "Биз учун гендер тенглик сиёсати устувор масалага айланди. Хотин-қизларнинг давлат бошқарувидаги ўрни тобора кучаймоқда. Янги Парламентимизда аёл депутатлар сони икки баробарга кўпайди".

Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда.

2015 йилда мазкур янги халқаро сананинг белгиланиши Барқарор ривожланиш бўйича 2030 йилгача мўлжалланган кун тартибини амалга оширишдаги навбатдаги муҳим қадам бўлди. Бугунги кунда барқарор ривожланишга эришишда илм-фан ва гендер тенглиги улкан аҳамиятга эгадир.

Бугун ҳам бу борадаги баъзи рақамларга тўхталамиз. Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги маълумотига кўра, бугунги кунда юртимиз олий, ўрта махсус ва касбий таълим тизимида фаолият юритаётган ходимларнинг қарийб 48 фоизини хотин-қизлар ташкил этади. Улар орасида 737 нафар фан доктори, 4 минг 652 нафар фан номзоди ёки фалсафа доктори (PhD) мавжуд.

Шунингдек, илмий унвонларга эга аёллар сони 3 минг 770 нафарни ташкил этади. Олий таълим муассасаларидаги раҳбарлик лавозимларида ҳам хотин-қизлар муносиб ўрин эгаллаган.

Хусусан, 7 нафар аёл ректор, 45 нафар проректор, 70 нафардан зиёд хотин-қизлар факультет декани сифатида фаолият юритмоқда. Шу билан бирга, мамлакатимизда 13 214 нафар хотин-қиз олий таълимдан кейинги таълим босқичида таҳсил олмоқда. Бу эса умумий изланувчилар сонининг 50 фоизини ташкил этади.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонда хотин-қизларнинг давлат тузилмалари ва жамоатчилик фаолиятида кенг иштирок этиши учун барча шарт-шароитлар яратилди. Хотин-қизлар барча фаолият соҳаларида етакчи ўринларни эгаллаб, таълим, маданият ва илм-фан ривожига тобора салмоқли ҳисса қўшмоқдалар.

“Ижтимоий фикр” республика жамоатчилик фикрини ўрганиш маркази томонидан ўтказилган сўнгги тадқиқот натижаларига кўра сўнгги беш йил ичида илм билан шуғулланувчи аёллар сони 18 фоизга ошган, ва бугунги кунда Ўзбекистонда олимларнинг 48 фоизи хотин-қизлардир. Шунингдек тадқиқотда қатнашган респондент аёлларнинг 72 фоизи илм-фанга қизиқиши борлигини ва ушбу йўналишда ўзини синаб кўриш истагини билдирган.

Сўровда фуқароларнинг эркаклар ва аёллар томонидан олий таълим олишнинг устуворлиги ҳақидаги фикри ўрганилди. Шундай қилиб, аксарият сўров иштирокчилари (81,1%) жинсидан қатъи назар, олий маълумот олиш зарурлигига ишонадилар, чунки олий маълумотга эга бўлиш келажакни яхшироқ таъминлаш, обрўли иш топиш ва оила бюджетига янада салмоқли ҳисса қўшиш имконини беради.

Тадқиқотда аёл нафақат оилавий – маиший иш билан шуғулланиши, эрига ғамхўрлик қилиши, болаларни тарбиялаши балки уйдан ташқарида банд бўлиши ҳамда оилавий ва касбий фаолиятни бирлаштириши мумкинлиги тўғрисида кенг кўламли фикрлар аниқланди. Сўровнинг кўрсатишича, фуқароларда аёл ҳам ишни, ҳам оилани муваффақиятли бирлаштира олади, деган фикр устунлик қилади – бу кўрсаткич 78,2% ни ташкил этди.

Шунингдек, тадқиқот натижаларига кўра, хотин-қизлар илм-фанга кириб келишда ижтимоий қийинчиликлар 65%, молиявий қийинчиликлар 48% ва оилавий мажбуриятлар 53% билан тўқнаш келмоқда. Мазкур муаммоларга қарамай Ўзбекистонда олима аёллар ўз фаолиятларини аъло даражада олиб бормоқдалар.

Айтиш лозим, ҳар бир жамиятнинг интеллектуал манзараси ҳақида фикр юритилганда, илм-фанга муносабат, илмий ғоялар ва тадқиқотлар, эришилган илмий натижалар кўлами муҳим кўрсаткич бўлиб хизмат қилади. Зотан, мамлакатимиз иқтисодиётининг юксалиши илм-фан ривожига боғлиқ. Бу, ўз навбатида, илм-фан соҳасида изланишлар олиб бораётган хотин-қизлар зиммасига ҳам алоҳида масъулият юклайди. Олима аёллар томонидан бажарилаётган илмий тадқиқотлар, саноат, кишлок хўжалиги, ижтимоий-маърифий ва маданий соҳаларнинг ривожига муносиб ҳисса бўлиб кўшилмоқда.

XX аср бошларида миллатимиз маърифатпарвари Абдулла Авлоний: **“Қизлар билим олишга ҳаммадан кўпроқ интилишлари лозим, зеро, бу билимлар билан улар келажак авлодни тарбиялайдилар”**, деб ёзган эди. Дарҳақиқат, бу масалани ҳал этмасдан тараққиётни тасаввур этиш қийин. Бугунги кунда ўзбек олималари аёллик мақомини тадқиқотчилик, етакчилик, устозлик фаолияти билан уйғунлаштира олган замонамизнинг ҳақиқий қаҳрамонларидир.

Дастлаб икки муҳим тушунчалар: «компетентлик» ва «касбий компетентлик» тушунчаларининг моҳиятини англаб олиш даркор. Педагогик манбалардан бирида «компетентлик» тушунчаси когнитив жиҳатдан «шахснинг таснифи» дея талқин қилинади. Яъни, компетентлик – шахснинг доимо ўсиб боровчи таснифи бўлиб, реал ҳаётий вазиятларда юзага келган муаммоларни ечиш қобилияти, ўз билими, ўқув ва ҳаётий тажрибалари, кадриятлари ва қизиқишларини унга сафарбар этиш имкониятлари.

«Компетентлик» тушунчаси жуда кўп ҳолатларда таълим билан узвий боғлиқликда ўрганилган.

«Касбий компетентлик» тушунчаси эса «мутахассиснинг тегишли соҳа бўйича ҳар қандай шароитда муайян ўз зиммасидаги касбий вазифаларини ҳеч бир зўриқишсиз юқори самарадорлик асосида бажара олиши» тарзида намоён бўлади ва асосий эътибор касбий вазифаларнинг бажарилишига қаратилади. Мазкур фикрлар маҳалла тизимида хотин-қизлар ишлари бўйича фаолият олиб бораётган мутахассиснинг касбий компетентлиги хусусидаги қарашларнинг ойдинлаштиришга ёрдам беради. Бунда, энг аввало, мутахассис томонидан бажариладиган вазифалар тўғрисида аниқ маълумотга эга бўлиш талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикасининг ҳозирги кунда жаҳон ҳамжамиятида тутган ўрни, фан техника тараққиёти ва унинг ривожланиш даражаси, бозор иқтисодиёти шароитининг кундалик турмуш тарзига таъсирини инобатга олган ҳолда, 6 та таянч: 1) коммуникатив; 2) ахборот билан ишлаш; 3) шахс сифатида ўз-ўзини ривожлантириш; 4) ижтимоий фаол фуқаролик;

5) умуммаданий; 6) математик саводхонлик, фан ва техника янгиликларидан хабардор бўлиш ҳамда фойдаланиш компетенциялари

ЮНЕСКОнинг тадқиқотига кўра, бутун дунё бўйлаб аёлларнинг фандаги улуши тахминан 39 фоизни ташкил қилар экан. Ўзбекистонда ҳам бу кўрсаткич деярли 39 фоизни ташкил этгани қувонарли. Жумладан, Фанлар академияси тизимида ишлаётган 4 минг 760 нафар хизматчининг 40 фозини, яъни 1 минг 905 нафарини хотин-қизлар ташкил этмоқда. Юртимизда илмий изланишлар билан машғул 2 минг 146 нафар тадқиқотчидан 695 нафари ҳам аёллардир. Уларни қўллаб-қувватлаш мақсадида магистратурада ўқиётган барча қизларнинг контракт пулларини тўлиқ бюджетдан қоплаб бериш учун ҳар йили 200 миллиард сўм маблағ йўналтирилади. Докторантура йўналишида хотин-қизлар учун ҳар йили камида 300 тадан мақсадли квота ажратилади.

Ҳозирги вақтда Ўзбекистон хотин-қизларининг 7 нафари – академик, 271 нафари – фан доктори (DSc), 1 минг 411 нафари фалсафа доктори (PhD) илмий даражаси соҳибалари ҳисобланади.

Ўзбек олималари кимё, биотехнология, қишлоқ хўжалиги каби соҳаларда, айниқса, фаол изланмоқдалар. Таълим, соғлиқни сақлаш, ижтимоий ва гуманитар соҳалар ривожига хотин-қизларимизнинг иштироки салмоқли ўрин тутади.

Президентимиз ўзининг қатор маърузаларида бугунги кунда барча соҳа ва тармоқларда хотин-қизларнинг ўрни ва таъсири ортиб бораётганини, уларни янада қўллаб-қувватлаш, салоҳиятларидан кенг фойдаланиш, ютуқларини рағбатлантириб бориш, ўз устида ишлашлари учун имтиёзлар жорий этиш, билим олишлари учун грантларни кўпайтиришни таъкидлаб ўтади. Айни пайтда аёлларимизнинг бошқарув тизимидаги улуши 33 фоизни ташкил этиб, 1500 нафарга яқин замондошимиз турли даражадаги раҳбарлик лавозимларини эгаллаб келмоқда.

Мамлакатимизда хотин-қизларни илмий фаолиятга кенг жалб этиш, уларнинг дастурий ишланмалари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш борасида салмоқли ишлар амалга оширилмоқда. Сўнгги беш йилнинг ўзида хотин-қизларнинг ҳуқуқий мавқеини юксалтириш, оила институтини ҳимоя қилишга қаратилган кўплаб қонунлар, Президент фармон ва қарорлари қабул қилинди ҳамда амалда изчил татбиқ этилмоқда.

Аёл кадрини қанчалик юқорига кўтаришга муяссар бўлсак, миллий ғуруримиз, маънавият ва маданиятимиз янада юксалиши, оилаларимиз барқарорлиги таъминланиши, ҳалол ва пок, фидойи, ватанпарвар, жамиятга фойда келтирувчи, миллатимизни бутун жаҳонда кўз-кўз қилувчи фарзандларимиз сони кундан-кунга кўпайиб бориши табиий ҳолдир. Зеро, ҳар томонлама фаол ва оқила, доно, изланувчан, замонавий аёл меҳнатидан, салоҳиятидан нафақат унинг оиласи, балки бутун жамият манфаатдор бўлиши чин ҳақиқатдир. Биз кураётган жамиятнинг оғир юкини дадил кўтариб, унинг пойдеворини мустаҳкамлаб турадиган асосий куч – хотин-қизлар эканлигини, улар эса ўз навбатида, оила шаъни, маҳалла виждони, юрт тимсоли бўлмоғи лозимлигини унутмаслигимиз керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гулрух АГЗАМОВА., Интеллектуал етук аёл – жамият таянчи.
2. Хужамбердиева Д.С., Малака ошириш тизими тингловчиларида касбий компетентликни ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатлари// Замонавий таълим. – Тошкент. 2018 йил, № 4, -16-21 бет.

3. Иванов, Д.А. Компетенции и компетентностный подход в современном образовании [Текст] / Д.А. Иванов // Завуч: управление современной школой. – 2008. – № 1. – С. 4 – 24.
4. Қўйсинов О. Мехнат таълимида ўқувчилар компетенцияларини ривожлантириш воситалари. УзПФТИ тўпламлари. 2017 йил.
5. Оскарссон Б., Байденко В.И., Базовые навыки (ключевые компетенции) как интегрирующий фактор образовательного процесса.// Профессиональное образование и формирование личности специалиста. М., 2002, с. 3 - 9.)
6. Хомский Н. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass., 1965,
7. Матназарова М.Б. Профессиональная компетентность педагогических кадров – индикатор качества образования//European science – Россия, 2018. №10 (42). – С. 56-59.
8. Малика ҚОДИРХОНОВА, Аёл ва унинг жамият ҳаётидаги ўрни ҳамиша муҳим мезон.